

Evaluación de la Cultura de Seguridad Laboral Percibida por los Trabajadores de la Empresa Panadería y Pastelería La Mejor ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta

Evaluation of the Culture of Labor Safety Perceived by the Workers of the Bakery and Pastry Company La Mejor, Located in the City of San José de Cúcuta

Marilyn Manzano Arias

marilyn.manzano@uniminuto.edu

Juan Camilo Martínez Salamanca
juan.martinez-sa@uniminuto.edu.co
ORCID: 0009-0002-0011-2814

Yuliana Llined Prato Vásquez

yuliana.prato@uniminuto.edu.co
ORCID: 0009-0003-3955-3083

Blanca Johanna Pérez Fernández
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
bperezferna@uniminuto.edu.co
ORCID: 0000-0003-2366-0952

Resumen

El presente proyecto tuvo como objetivo principal evaluar la cultura de seguridad laboral percibida por los trabajadores de la empresa Panadería y Pastelería La Mejor, ubicada en la Ciudad de San José de Cúcuta, por lo tanto, el propósito se enfocó en determinar la influencia de la cultura de seguridad laboral en los procesos ejecutados desde los diferentes cargos, con el fin de conocer el cumplimiento de los valores, comportamientos y conocimientos de los colaboradores de la empresa en referencia a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por esta razón, se hizo necesario la aplicación de un instrumento (encuesta semi-estructurada) para identificar dichas percepciones, y así poder realizar el análisis de la información mediante un enfoque mixto de carácter descriptivo, basado en la observación directa y la aplicación del instrumento validado por expertos, el cual sirvió como insumo para el proceso de actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012, estableciendo algunas medidas de intervención y control para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Asimismo, se diseñó un instrumento pedagógico para fortalecer la cultura de seguridad laboral en la organización. Finalmente, es importante mencionar que este proyecto se suscribe a la línea de investigación de UNIMINUTO *Gestión Social, Participación y Desarrollo Comunitario* y Asimismo, a la sub-línea de investigación *Gestión de los Actores en las Condiciones de Trabajo y Salud*.

Palabras claves: Accidente de Trabajo; Cultura de Seguridad; Enfermedad Laboral; Matriz de Peligros y Riesgos.

Abstract

This research was developed with the objective of knowing the work safety culture perceived by the workers of the bakery and pastry company La Mejor, located in the city of San José de Cúcuta, therefore, the purpose was focused on determining the influence of the work safety culture in the processes executed from the different positions, in order to know the compliance of the values, behaviors and knowledge of the company's collaborators in reference to the implementation of the Occupational Health and Safety Management System. For this reason, it was necessary to apply an instrument (semi-structured survey) to identify these perceptions, and thus be able to carry out the analysis of the information through a mixed approach of a descriptive nature, based on direct observation and the application of the instrument. validated by experts, which served as input for the process of updating the Hazard Identification, Evaluation and Risk Assessment Matrix according to the guidelines established in the Colombian Technical Guide GTC 45:2012, establishing some intervention and control measures to prevent accidents at work and occupational diseases. Likewise, a pedagogical instrument was designed to strengthen the culture of occupational safety in the organization. Finally, it is important to mention that this project subscribes to the research line of UNIMINUTO Social Management, Participation and Community Development and likewise to the research sub-line Management of Actors in Work and Health Conditions.

Keywords: Work Accident; Safety Culture; Occupational disease; Hazards and Risks Matrix.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha evidenciado una mayor intervención en la garantía de un ambiente sano y seguro en el trabajo, en donde se fortalezcan los procesos de productividad y competitividad de las empresas. Desde la promulgación de los tratados internacionales de los derechos humanos, la sociedad inició un proceso de reconocimiento de las condiciones laborales, con el objetivo de procurar una vida digna, libre y en mejora a las cuestiones básicas del trabajo, tales como: la seguridad social, la salud y un entorno adecuado para todos. Por ende, el Estado colombiano ha hecho grandes esfuerzos por implementar estrategias a través de las disposiciones legales y normativas, las cuales están consignadas en el Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en donde se compila una serie de normativas orientadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser aplicada por las empresas del territorio nacional. Sistema que debe ser implementado por todos los empleadores sin excepción, con el objetivo de desarrollar un proceso que busque la mejora continua de las organizaciones, generando acciones para controlar los peligros y la mitigación de los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el entorno laboral.

Asimismo, en Colombia el Ministerio de Trabajo – MINTRABAJO (2023) es el ente encargado de formular, adoptar y orientar la política pública en materia laboral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los colombianos, garantizando que las condiciones laborales sean dignas y seguras, fomentando la calidad del talento humano, vigilando y controlando que las empresas cumplan con los requisitos legales, aplicando las sanciones a que haya lugar en caso de que se incumplan y convirtiendo el trabajo como eje del desarrollo humano.

MARCO TEÓRICO

La cultura de seguridad laboral

Situar la temática en la conceptualización de salud y seguridad, implica definir el término cultura de seguridad. El Instituto para una Cultura de Seguridad Industrial (ICSI) define la cultura de seguridad de la siguiente manera: “La cultura de seguridad es un conjunto de maneras de hacer y de pensar ampliamente compartidas por los actores de una organización en todo lo relativo al control de los principales riesgos de sus actividades” (2017, Párr. 1) En toda organización es indispensable compartir una misma cultura de seguridad, con el objetivo de evitar peligros y riesgos, no basta con garantizar la seguridad en momentos de riesgo, por esta razón la cultura de la seguridad va más allá, se trata de compartir entre todos los miembros de la organización una misma concienciación e implicación a nivel de seguridad.

De tal manera Geertz (1973) define que la esencia de la vida organizacional se encuentra en su cultura, entendida como el conjunto de símbolos, acciones, rutinas, conversaciones y significados que las personas adjuntan a ellos, a través de las interacciones que empleados y directivos mantienen entre sí. Es decir, que la organización es poseedora de una propia cultura, y cada empresa en su cotidianidad va forjando una identidad, unas normas, valores y principios que va siendo reflejadas en su comportamiento con el paso del tiempo.

De acuerdo con Adeyoyín (2006), la cultura corporativa es un componente clave en el logro de la misión de una organización y sus estrategias, en la mejora de la efectividad organizacional y la administración del cambio. Además, asevera que la cultura organizacional modela el comportamiento de las personas en el trabajo y es productiva cuando fortalece el compromiso en la empresa.

En la actualidad, la cultura de seguridad es un tema que ha tomado mayor auge entre los empleadores, los trabajadores e instancias involucradas con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de las diferentes actividades económicas, por lo que es un aspecto clave estrechamente vinculado con la gestión de calidad y productividad de la industria. Por consiguiente, lo que se requiere cambiar es la visión que actualmente tienen muchos trabajadores acerca de las medidas de protección para el bienestar de su salud y qué esto

genere un impacto efectivo en la cultura de seguridad organizacional concibiendo un fortalecimiento en materia de SST, que garantice un equilibrio con la productividad y eficiencia laboral. Asimismo, se genere una reducción o mitigación en los riesgos ocasionados en el ambiente laboral.

De igual forma, los miembros de la organización tanto antiguos como nuevos van aprendiendo a forjar una cultura, mediante la observación, la interacción social y la práctica de la labor. Esta cultura de seguridad laboral se va fortaleciendo en todos los niveles de la empresa, ya que se van creando ideas, percepciones, comportamientos que comparten unos con otros, y a su vez se va expandiendo en las intervenciones, actividades, planes y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo que se dan en la cotidianidad laboral.

Según Bravo y Sánchez (2012) en su libro *Gestión integral de riesgos*, considera que en la administración o la gestión de riesgos se deben emplear procesos que permiten identificar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos que se produzcan en una función, actividad o proceso, de tal suerte que las directivas de una organización puedan disminuir las pérdidas en materia laboral y aumentar sus oportunidades materiales.

La investigación realizada corresponde a un estudio que se llevó a cabo en la empresa Panadería y Pastelería La Mejor ubicada en la ciudad de Cúcuta; en el cual se indagó sobre un tema que es de gran interés para la Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, la Alta Gerencia de la empresa, la población de estudio y en general para las empresas del sector panadero de la región y el país. En esta empresa se determinó el nivel de seguridad laboral que poseen los trabajadores, con el objetivo de conocer cómo influye y cuál ha sido el impacto que ha generado la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST).

Identificación de Peligros y priorización de Riesgos

La identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos asociados a las actividades realizadas en la Panadería y Pastelería la Mejor, se realizó mediante la elaboración de la matriz IPVR descrita en la GTC 45 de 2012, la cual establece los siguientes pasos para su construcción: 1. Clasificar los procesos, actividades y tareas; 2. Para cada tarea, identificar los peligros presentes; 3. Identificar las medidas de control existentes en la fuente, medio e individuo; 4. Determinar el nivel de deficiencia, de exposición, probabilidad y consecuencia del riesgo (esto se conoce como evaluación del riesgo); 5. Determinar el nivel de riesgo y su aceptabilidad (valoración del riesgo); 6. Establecer criterios para determinar los controles tales como peor consecuencia, existencia de requisitos legales; y, 7. Definir las medidas de intervención para el control del riesgo, teniendo en cuenta la jerarquía de estas (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal).

La Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos de seguridad y salud ocupacional GTC 45:2012, proporcionó directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo en la empresa y contribuyó ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos.

El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin que la organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable (p. 4).

Asimismo, la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 indica; al aplicar esta metodología para la valoración de los riesgos se debe organizar la información, de tal manera que ayude a la empresa a identificar los peligros y valorar los riesgos, pero también a tomar decisiones en cuanto a la maquinaria, los equipos, los procedimientos y demás recursos que intervienen en las actividades y tareas de los trabajadores, esto con el fin de involucrar a todo el personal y socializar los resultados de los peligros identificados y de las medidas control a implementar para proteger la seguridad y salud de los trabajadores . (p. 4).

Una vez se realizó la identificación y la valoración de los riesgos, “la organización debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles” (ICONTEC,2012).

Posterior a la obtención de resultados, todas las organizaciones deben estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o se requieren cambios o mejoras, para posteriormente adoptar las medidas de prevención y control en cada uno de los peligros identificados. Como medidas de prevención y control laboral recomendamos:

- Eliminar riesgo o peligro: medida adoptada para desaparecer el peligro o riesgo latente.
- Sustitución del riesgo o peligro: cambiar un peligro por otro, haciendo que el riesgo evidenciado desaparezca o que se genere en menor escala.
- Control de Ingeniería: medidas técnicas para controlar o eliminar el peligro o riesgo.
- Control administrativo: medidas para reducir la exposición al peligro, como implementar señalizaciones, implementar sistemas de alarmas, y controlar el acceso a zonas restringidas, entre otras.
- Proveer equipos de protección personal: implementar o reforzar el uso de vestimentas, dispositivos y accesorios por parte de los trabajadores, buscando protegerlos de posibles daños derivados de los peligros detectados en sus sitios de trabajo. Cabe resaltar que éstos deben ser suministrados por la empresa cumpliendo con las normativas vigentes.

- Proveer un plan de formación que concientice realmente a los trabajadores de los peligros a los que están expuestos al realizar las actividades (Incheck, Integral Soluciones, 2021).

Estrategia Pedagógica para el Fomento de la Cultura de Seguridad Laboral

Según Koontz y Weihrich (1991), las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Asimismo, Esteban y Zapata (2008), comentan que toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad cognitiva que implica aprendizaje.

Es una herramienta estratégica (creativa, reflexiva, que genera conciencia), la cual posibilita educar o informar a los trabajadores sobre alguna temática que esté afectando su bienestar biopsicosocial, este con una connotación psicológica que permita fortalecer su calidad de vida y su clima organizacional entre otras, mediante la contención emocional, comunicación, resolución de conflictos, entre otras.

Como parte de los resultados de este proceso investigativo se diseñó una estrategia pedagógica llamada: Cartilla Cultura de Seguridad Laboral, la cual se encuentra orientada al fortalecimiento de los conceptos, temáticas de interés para el trabajador, rutas de atención, sensibilizar al trabajador de la importancia del cumplimiento de sus deberes en materia de seguridad laboral y las instancias de participación dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

MÉTODO

Enfoque y diseño

La investigación se desarrolló desde septiembre de 2022 a mayo de 2023, se empleó el método mixto descriptivo.

Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (denominadas metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Sampieri y Mendoza, 2008, como se citó en Sampieri, H., Fernández, C., y Baptista, L, 2014, p. 534).

El enfoque mixto de la investigación implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema.

Instrumentos

Durante el proceso de recolección de información se emplearon técnicas e instrumentos tales como: la observación directa en el contexto y las encuestas semiestructuradas individuales. Los resultados permitieron analizar la información respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST en la empresa desde la perspectiva del trabajador, con el fin de reconocer los conocimientos y los comportamientos prácticos directamente vinculados con todos los procesos ejecutados desde los diferentes niveles de la organización. De esta manera, se identificó como influye y cuáles son las formas de gestionar la Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo valorar el nivel de la cultura de seguridad laboral dentro de la empresa.

Igualmente, la investigación contribuyó para que se identificarán los peligros y riesgos relacionados al trabajo del sector panadero, así las cosas, mediante la metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012; se identificaron los peligros y se evaluaron los riesgos intrínsecamente relacionados a los procesos que se desarrollan, estableciendo a su vez medidas de control o de intervención como eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización-advertencia, equipos y elementos de protección personal, logrando en muchos casos establecer nuevas medidas en pro de la mejora continua de la implementación del SG-SST.

Seguidamente, mediante este proceso investigativo surgió el diseño de una estrategia pedagógica apalancada desde la perspectiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, concebida como una cartilla ilustrada que divulga contenido orientado al fortalecimiento del conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo, rutas de atención, y espacio de ocio educativo. Este producto se encuentra dirigido a todos los miembros de la organización y, tiene la posibilidad de ser ampliado a otras empresas del sector panadero. Puesto que, contribuirá a fortalecer el nivel de la Cultura de Seguridad Laboral y el mejoramiento de los procesos de ejecución de labores.

Finalmente, mediante este proceso investigativo surgieron una serie de recomendaciones orientadas a la Promoción y Prevención que la empresa Panadería y Pastelería La Mejor debe implementar para el control y mitigación de los riesgos, aportando a la gestión del cambio y la mejora continua en el proceso de implementación del SG-SST; es importante resaltar que la implementación de dichas medidas se dejaron a disposición de la alta gerencia quien decide si se llevan a cabo o no y los tiempos en los que se llevarán pues las misma requieren de una inversión económica.

Participantes

La empresa Panadería y Pastelería La Mejor cuenta con 61 trabajadores entre administrativos, producción, apoyo y ventas, de los cuales se tomó la población total para el desarrollo de los

objetivos planteados con el fin de determinar la percepción de los trabajadores sobre cultura de seguridad laboral.

El desarrollo de la investigación se ejecutó mediante un acercamiento al lugar seleccionado para lograr la interacción y relacionamiento con la población objeto de estudio, la cuál fue la fuente de información que brindó los datos necesarios para la ejecución de dicho proyecto.

Muestra

En esta investigación el tipo de muestreo es probabilístico sistemático. Según Ramírez “se requiere tener un control preciso del marco muestral de individuos seleccionables junto con la probabilidad de que sean seleccionados” (2016, Párr.8). La muestra tomada corresponde al mismo número total de la población de la empresa Panadería y Pastelería La Mejor. Se tomó a todos los sujetos sin excepción, esto permitió obtener resultados precisos y confiables.

RESULTADOS

Análisis de la medición de la Cultura de Seguridad Laboral

En el análisis inicial que se realizó como parte de la investigación, se destacó que la empresa viene adoptando medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en los lugares de trabajo. Es así como dentro de su cultura de seguridad laboral se reconocen como responsables del uso adecuado y el cuidado de sus elementos de protección personal, mediante la vigilancia y control que mantiene la empresa, la cual se rige bajo las normas de seguridad para el uso de los elementos de protección personal en los sitios de trabajo, lo cual tiene una relación directa con lo consignado en la política del SG-SST de la organización y la difusión de esta en los procesos de inducción, reinducción y las capacitaciones de este ámbito.

Asimismo, en cuanto a las condiciones de seguridad, los miembros de la organización cuentan con un protocolo de limpieza, orden y aseo, lo cual permite contribuir a procurar áreas seguras de trabajo, y de esta manera el fomenta del cuidado y bienestar de todos, identificando daños y condiciones inseguras, las cuales son notificadas entre compañeros y/o encargado para evitar Incidentes o Accidentes de Trabajo.

Por otra parte, es importante que desde la alta dirección se continúen coordinando iniciativas para que los trabajadores tomen conciencia de la verdadera importancia de la implementación

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) y los beneficios que este trae, como el aumento de la productividad y la preservación de la salud.

Actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

La matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos permite analizar el riesgo a través del nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, y se clasificó cada uno de estos como No Aceptable, No Aceptable o Aceptable con Control Especifico, Mejorable y Aceptable. Una vez identificados los riesgos, se pudo calcular el impacto general y otorgarle a cada riesgo la prioridad que le correspondía.

Con base en la guía técnica colombiana GTC 45:2012, se realizó el proceso de Actualización de la Matriz IPVR (Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos), se realizaron visitas de campo a los diferentes salones de venta, planta de producción principal y oficinas administrativas de la empresa Panadería y Pastelería La Mejor, se emplearon técnicas como la inspección visual, las anotaciones personales, registro fotográfico y aplicación de encuesta semiestructurada, que permitió identificar de manera más clara las posibles fuentes generadoras de riesgos, que quizás no se tenían identificados, o que gracias a la aplicación de controles se logró disminuir el nivel de consecuencia y probabilidad de ocasionar lesiones en el ser humano.

Como se mencionó anteriormente se utilizó la inspección visual en el proceso de actualización de la Matriz IPVR, revisando todos los procesos y cargos, segmentando los peligros de acuerdo con GTC45:2012, como: Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánico y Condiciones de Seguridad, los cuales generan un mayor impacto en los trabajadores de la organización.

Teniendo en cuenta, la actualización de la Matriz IPEVR, es importante resaltar que el 45% (222) del total general de los peligros identificados en la matriz, se actualizó 100% (493), se encuentran con un nivel de aceptabilidad “Mejorable”, razón por la cual se replantearon algunas de las medidas de intervención que se venían gestionando para la mitigación del riesgo, con estas nuevas medidas se espera que la gestión del riesgo sea eficaz al punto de interpretar el riesgo como de nivel aceptable, ahora bien, el 44% (217) peligros se encuentran en nivel “Aceptable”, motivo por el cual no se requirió la adopción de nuevos controles y se resalta la importancia de seguir implementándolos. Por otra parte, y con respecto al nivel de aceptabilidad No Aceptable o Aceptable con control específico, es preciso decir que estos representan un 11% (54) peligros, los cuales se intervendrán a través de la inversión en tecnología, automatización de algunos de los procesos y aplicación de buenas prácticas en los procesos existentes.

En este orden de ideas, una vez finalizada la actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, se dejan establecidas las medidas de intervención de acuerdo con la guía técnica colombiana GTC45:2012, la cual establece una línea jerárquica de medidas para realizar gestión del riesgo tales como: Eliminación, Sustitución, Controles de ingeniería, Controles administrativo, Entrega de equipos y elementos de Protección Personal, razón por la cual la organización realizará una gestión inicial a los 54 peligros que se encuentran en los niveles II, procurando por el bienestar de sus trabajadores y desde la óptica de la prevención de los incidentes y accidentes de trabajo, así como la aparición de enfermedades de tipo laboral.

Cartilla Pedagógica de Cultura de Seguridad Laboral

El enfoque disciplinar de SST busca mejorar la calidad de vida a través de los sistemas de control y protección de los riesgos laborales, es por esto que uno de los frutos de esta investigación correspondió al diseño de una cartilla titulada: Cultura de Seguridad Laboral, concebida como una estrategia para mantener bajo control los peligros y riesgos a los que a diario se ven expuestos el personal vinculado a la organización, así como a dar conocer aspectos que muchos puedan no conocer o que tengan un concepto errado de lo que en realidad trata y que de manera general permita obtener buenos resultados en el crecimiento y rendimiento de la empresa.

El entregable fue diseñado para ilustrar a los trabajadores de manera rápida, amena y eficientemente información relacionada de la normatividad del SG SST y conceptos como Accidente de Trabajo, Acto Inseguro, Condición Insegura, Enfermedad Laboral, Identificación de Peligros, etc.

De esta manera, se concluye con el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta investigación y se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar laboral de los trabajadores de la empresa Panadería y Pastelería La Mejor.

En definitiva, cuando se habla de Cultura de Seguridad Laboral se hace referencia a la forma en la que las personas perciben, valoran y priorizan la Seguridad y Salud en el Trabajo, y como lo expresan a través de sus comportamientos, tanto a nivel individual como colectivo, ya que se garantiza el compromiso de la empresa en adopción de medidas preventivas para la promoción de salud, el bienestar y control de riesgos en los trabajadores. Cabe mencionar que va enlazado con el factor económico, por lo que se percibe que las empresas seguras experimentan un mayor rendimiento y, por consiguiente, crecimiento en sus beneficios laborales. Lo anterior orientado al diseño de una estrategia pedagógica que contribuya al mejoramiento continuo mediante el Ciclo PHVA, estrategia que tenga incidencia a nivel organizacional y que aporte inclusive a empresas del sector panadero de la región, logrando así que los trabajadores incorporen el valor de la seguridad en su día a día y promuevan

hábitos seguros que potencialicen el desarrollo de una Cultura de Seguridad Laboral sostenible a largo plazo.

CONCLUSIONES

Por medio de esta investigación se conocen los resultados de la gestión en el proceso de implementación del SG-SST en la empresa, los cuales pueden estar relacionados con el impacto de las buenas prácticas que contribuyeron a impulsar el desarrollo de una cultura de seguridad. Es de destacar que, se percibe unos procesos de comunicación asertivos entre los trabajadores y la gerencia, así como la presencia permanente de la alta dirección, lo cual se ve intrínsecamente asociado al éxito del desempeño en seguridad de esta organización.

De acuerdo con el proceso de actualización de la matriz de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, se lograron depurar algunos peligros que no se consideraban relevantes en el contexto actual y generaban en algunos casos duplicidad de información, Asimismo, se flexibilizaron algunas medidas de control en lo correspondiente a temas de peligro biológico y se establecieron nuevos controles en los peligros por condiciones de seguridad.

El desarrollo experimentado de una cultura de seguridad en todos estos años le ha permitido a la empresa consolidar una disminución de los incidentes y accidentes de trabajo en los últimos años, además esto ha contribuido al proceso de mejora continua de la organización en materia del fortalecimiento de la cultura de seguridad laboral inmersa en la implementación del SG SST.

Finalmente, la Cultura de Seguridad Laboral es un factor determinante para garantizar un proceso de cambio en materia de prevención, siendo importante la contribución de los líderes o encargados del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes deben de garantizar la participación de los trabajadores y el empoderamiento de los mismos, con el objetivo de cambiar sus creencias, actitudes y valores, para un mejor funcionamiento y desarrollo de actividades laborales en pro de la seguridad y salud de los empleados, que al final de cuentas son los encargados del rendimiento, productividad, compromiso institucional y el apalancamiento de la mejora continua de todos los procesos de la empresa.

Referencias

- Adeyoyin, S. O. (2006). Managing the Library's Corporate Culture for Organizational Efficiency, Productivity, and Enhanced Service. *Library Philosophy and Practice*, 8(2), 1-14.
- Bravo, A y Sánchez, E. (2012). *Gestión Integral de Riesgos*. EU.: Bravo y Sánchez.
- Esteban, M., y Zapata, M. (2008). Estrategias de aprendizaje y eLearning. Un apunte para la fundamentación del diseño educativo en los entornos virtuales de aprendizaje.

- Consideraciones para la reflexión y el debate. Introducción al estudio de las estrategias y estilos de aprendizaje. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, (19).
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation Of Cultures*. Reino Unido: Basic Books.
- Sampieri, H., Fernández, C., y Baptista, L. (2014). *Metodología de la Investigación. Sexta edición*. Editorial McGRAW-HILL. México. Obtenido de: <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Instituto para una cultura de seguridad Industrial- ICSI (1 de Enero de 2017). *Icsi-Eu.Org*. Obtenido de <https://www.icsi-eu.org/es/revista/cultura-seguridad-definicion>
- Incheck, Integral Soluciones. (2021). *Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos laborales*. Obtenido de <https://inchecksas.com/identificacion-de-peligros-evaluacion-y-valoracion-de-riesgos-laborales/>
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC. (2012). *Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional*. GTC 45. Bogotá: Icontec.
- Koontz, A y Wehrich, C (1991). *Administración una perspectiva global*. Editorial McGraw Hill, New York.
- Ministerio de Trabajo – Decreto 1072 de 2015. Disponible en: <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+1072+Sector+Trabajo+Actualizado+a+Marzo+25+de+2022.pdf/5d3900e5-03a7-f7e2-3b6a-2bd1e3b162cf?t=1648845402458>
- Ministerio de Trabajo (2023). *Nuestra función*. Disponible en: <https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/el-ministerio/nuestra-funcion/presentacion-del-ministerio>
- Ramírez, F. P. (2016). *estadisiticaupa*. Obtenido de Muestreo Probabilístico: <https://estadisiticaupao.wordpress.com/2016/04/02/integrantes/>